

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 338.2

DOI: 10.5281/zenodo.15072958 <https://zenodo.org/record/15072958>

EDN: REFDRK

ВЫВОЗ КАПИТАЛА И ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРОЦЕССОВ

Альпидовская Марина Леонидовна¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории факультета международных экономических отношений Финансового университета, Москва, Россия, (morskaya67@bk.ru), (ORCID: 0000-0001-9075-9683)

Ключевые слова: *государство-рантье, капитал, экспорт, ресурсы, бюджетное финансирование, энергетический сектор, нефть, газ*

Для цитирования: Альпидовская М.Л. Вывоз капитала и интегрированность коммерческих проектов глобальной экономики: оборотная сторона процессов // Вопросы политической экономики. 2025. № 1(41). С. 167-182.

EXPORT OF CAPITAL AND INTEGRATION OF COMMERCIAL PROJECTS OF THE GLOBAL ECONOMY: THE FLIP SIDE OF PROCESSES

Marina L. Alpidovskaya

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Economic Theory, Faculty of International Economic Relations of the Financial University, Moscow, Russia, (morskaya67@bk.ru), (ORCID: 0000-0001-9075-9683)

Keywords: *rentier state, capital, export, resources, budget financing, energy sector, oil, gas*

For citation: Alpidovskaya M.L. Export of capital and integration of commercial projects of the global economy: the flip side of processes. Problems in Political Economy. 2025;1(41):167-182.

JEL codes: E22, F21, P16

Предпосылаемое к обсуждению

*«Этикетка системы взглядов отличается от этикетки других товаров, между прочим, тем, что она обманывает не только покупателя, но и продавца»
(Маркс, 1961)*

¹ © Альпидовская М.Л., 2025

В июле 2024 года ведущие отечественные СМИ федерального значения распространили информацию о поставках Российской нефти в Индию. «...В энергетической сфере... Индия... является одним из ключевых партнеров»², – сообщил Российской газете вице-премьер РФ А.В. Новак. Величина импорта российской нефти марки «Urals» показала в июне 2024 года второй по величине результат за всю историю наблюдений. Объем поставок составил 2,13 млн барр. в сутки, что эквивалентно отгрузке трех танкеров Aframax и составляет 45% всего индийского импорта³. Вместе с тем полноценным покупателем российских углеводородов Индия не стала, оставив за собой функцию потребителя. В чем же парадокс оформившегося своеобразного партнерского статуса Индии – страны исключительно потребителя российской нефти? Причина весьма тривиально определяема – перманентно и устойчиво вводимые экономические санкции не только в отношении России, но и в отношении стран - ее торговых партнеров. Учитывая данный фактор, крайне сложно придется российским «нефтекомпаниям», поставляющим в Индию в качестве товара нефтепродукты на сумму более 1 млрд рупий ежемесячно⁴ (в пересчете на российские рубли это составляет более 1 млрд руб., точнее 1053205665 руб.). Они не то, что испытывают затруднения, а элементарно не имеют возможности ни получить эти денежные средства, ни конвертировать их в другие валюты⁵, ни организовать существенный и значимый бартер.

Наличие возникшей проблемы в расчетах между двумя странами подтвердил министр иностранных дел РФ С.В. Лавров в мае 2023 г. Но выход был найден. Скопившиеся неконвертируемые индийские рупии на счетах российских «нефтекомпаний» Индия предложила инвестировать в свои собственные (индийские, никак не российские) коммерческие проекты. При этом Индия продолжает увеличивать импорт российской нефти. И поставки последней в Индию выросли после введения странами «большой семерки» потолка цен на нефть из РФ⁶.

Индия не является единственным партнером России в области осуществления коммерческой деятельности, точнее – реализации коммерческих проектов. Строительство электростанций в Иране и Турции происходит весьма стремительно, также, как и принималось решение о выдаче льготных кредитов под это строительство. Это, что касается строительства тепловой электростанции в Иране. В отношении же АЭС «Аккую» в Турции Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)⁷ за несколько лет до принятия решений о строительстве провел детальную экспертизу эффективности возврата *бюджетных* (подчеркнуто автором) средств, вкладываемых российской стороной в этот проект. Скрытые особенности потен-

² Индия стала главным покупателем российской нефти // Виртуальная таможня. 2024. URL: http://vch.ru/event/view.html?alias=indiya_stala_glavnym_pokupatelem_rossiiskoi_nefti (дата обращения: 15.07.2024).

³ Киселева Т. Индия импортировала рекордный объем нефти Urals в июне // РБК. 2024. URL: <https://amp.rbc.ru/rbcnews/business/03/07/2024/668423599a794784d931a0b1> (дата обращения: 15.07.2024).

⁴ Белоусов Е. Hindastan Times: Россия инвестировала скопившиеся на поставках нефти рупии // Коммерсантъ. 2024. URL: <https://www.kommersant.ru/amp/6688722> (дата обращения: 15.07.2024).

⁵ Некоторые платежи за поставки энергоносителей производятся в дирхамах ОАЭ. В связи с возникающими серьезными проблемами в отношениях с Китаем Индия не может производить платежи в юанях.

⁶ Белоусов Е. Hindastan Times: Россия инвестировала скопившиеся на поставках нефти рупии // Коммерсантъ. 2024. URL: <https://www.kommersant.ru/amp/6688722> (дата обращения: 15.07.2024).

⁷ Институт проблем естественных монополий [Электронный ресурс]. URL: <https://ipem.ru> (дата обращения: 16.07.2024).

циальных рисков для России состоят в выполнении условий, предъявляемых турецкой стороной. Еще на стадии объявления тендера 11 компаний со всего мира были вынуждены отказаться от участия в данном коммерческом проекте. Базовое положение договора, именуемое не случайно «Build-Own-Operate» (Строй-Владей-Эксплуатируй), означало обязанность поставщика (в нашем случае – России) «обеспечить финансирование, строительство и эксплуатацию АЭС, а турецкое государство – исключительно лицензирование и гарантии на закупку электроэнергии в течение (даже сложно предположить) 15-ти лет»⁸ (подчеркнуто автором). То есть «Росатом» посредством турецкой дочерней компании АО «Аккую Нуклеар» возводит в Турции (не в России) АЭС с гарантией продажи части выработанной энергии по закрепленным не менее 15-ти лет ранее ценам. После введения в коммерческую эксплуатацию электростанции продажа 70% электроэнергии должна будет осуществляться по цене 12,35 цента за кВт/час⁹.

«Кабальность» выполнения данного условия обозначена в прошлом заместителем министра по атомной энергии РФ, д.т.н., профессором Б.И. Нигматулиным. Согласно мнению ученого, все издержки по реализации данного проекта легли на плечи российской стороны¹⁰ при отсутствии каких бы то ни было финансовых обязательств Турции, «бюджет которой не несет никаких рисков»¹¹. Следует отметить, что стоимость строительства (и только строительства) АЭС «Аккую» в текущих ценах составляет 24-25 млрд долл. США. Об этом сообщил на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию в июне 2024 г. генеральный директор «Росатома» д.э.н.¹² (подчеркнуто автором) А.Е. Лихачев. Гендиректор «Росатома» подтвердил финансирование строительства Россией и отсутствие такового Турцией.

Заслуживает внимания тот факт, что в настоящее время Россия развивает энергетику не только Турции. Принято решение о бюджетном финансировании строительства ТЭЦ в Казахстане, все интенсивнее развивающего отношения с Западом. В Иранской провинции Хормозган строится ТЭС «Сирин» (об этом упоминалось чуть выше по тексту). Всего на данный момент со слов руководителя госкорпорации «Росатом»¹³ возводится за границей 22 энергоблока и законтрактовано 39 объектов¹⁴.

Примеров, идентичных и равно значимых интегрированных коммерческих проектов, в которых активно участвует Россия в лице своих госкорпораций, достаточно. Так, стремясь уйти от влияния монополично действующего Китая, «Газпром» заключает все с тем же Ираном в июне 2024 году газовый меморандум, в котором

⁸ Комраков А. Россия развивает энергетику других стран за счет своего бюджета // Независимая газета. 2021. URL: https://www.ng.ru/economics/2021-03-09/1_8097_economics1.html (дата обращения: 17.07.2024).

⁹ Факты // АККУЮ НУКЛЕАР. URL: <https://akkuyu.com/ru/facts> (дата обращения: 17.07.2024).

¹⁰ Коррупционная составляющая здесь не учитывается.

¹¹ Прохватилов В. Полезно ли России развивать за свой счет энергетику Турции и других сложных партнеров? // Военно-политическая аналитика. 2024. URL: <https://vpoanalytics.com/point-of-view/polezno-li-rossii-razvivat-za-svoy-schyet-energetiku-turtsii-i-drugikh-slozhnykh-partnyerov/> (дата обращения: 17.07.2024).

¹² А.Е. Лихачев в 2006 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Экономическая дипломатия России в условиях глобализации» во Всероссийской академии внешней торговли.

¹³ Глава «Росатома» оценил стоимость строительства АЭС «Аккую» в Турции в \$24-25 млрд // Интерфакс. 2024. URL: <https://www.interfax.ru/business/966515> (дата обращения: 17.07.2024).

¹⁴ Внутри же России строится 7 энергоблоков.

стороны обязались подписать в ближайшее время крупнейший в истории газовый контракт на 30 лет. Согласно этому договору, «Газпром» берет на себя обязательства ежегодной поставки около 110 млрд кубометров газа в течение отмеченных 30-ти лет. Данный объем равноценен планируемому ранее объему поставок стран ЕС по двум магистральным газопроводам «Северного потока»¹⁵. Срок реализации проекта займет 5-10 лет, и по заключению иранских специалистов строительство нового «потока», но уже не «Северного», оценивается свыше 20 млрд долл. США, обеспечить финансирование которого обязуется «Газпром». При этом цена поставок не озвучивается. Но эксперты полагают, что она будет соответствовать цене поставки российского газа в Китай¹⁶, которая кратно ниже цен на российский трубопроводный газ, поставляемый в страны ЕС. Безусловно, данные реалии объяснимы сложившимися отношениями с Западом. Но факт есть факт. Не нужно обладать особыми знаниями в области экономики, чтобы не понимать, что потенциальная прибыль от реализуемого проекта не будет соответствовать национальным экономическим интересам России (см. таблицу 1).

Таблица 1

Цены на российский трубопроводный газ в Китае и Европейских странах (включая Турцию) в период с 2021 по 2024 гг., долл. США/тыс. кубометров

	2021	2022	2023	2024 ¹⁷
Китай	159	257 ¹⁸	286,9	257
Европейские страны	274	983,8	461,3	320,3

Источник: Составлено автором на основе данных: Алифирова Е. Российский трубопроводный газ для Китая будет дешевле, чем для европейского рынка как минимум до 2027 г.? // Neftegaz.ru. 2024. URL: [https://ru.investing.com/analysis/article-200292425](https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/830841-rossiyskiy-truboprovodnyy-gaz-dlya-kitaya-budet-deshvle-chem-dlya-evropeyskogo-rynka-kak-minimum-do-2027-g-?#:~:text=цена%20на%20газ%20для%20Китая,в%20период%20до%202027%20г(дата%20обращения:28.07.2024); Пирогов С. По каким ценам Китай покупает российский газ // Investig.com. 2022. URL: <a href=) (дата обращения: 28.07.2024); Тихонов С. Почему Китай и Россия не торопятся запустить самый масштабный газовый проект // Российская газета. 2023. URL: <https://rg.ru/2023/03/22/v-polnuiu-silu.html> (дата обращения: 28.07.2024); Russia gas price seen much lower for China than for Europe // Reuters. 2023. URL: <https://www.reuters.com/business/energy/russia-gas-price-seen-much-lower-china-than-europe-document-2023-09-08/> (дата обращения: 28.07.2024); «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай // ТАСС. 2023. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19561019> (дата обращения: 28.07.2024); Поставки трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году выросли в 2,63 раза // ТАСС. 2023. URL: <https://tass.ru/ekonomika/16843843> (дата обращения: 28.07.2024).

Приведенный выше пример интегрированных коммерческих проектов, осуществляющихся при непосредственном участии российских госкорпораций и не без использования бюджетных средств, можно дополнить еще весьма заметным списком таковых. Однако, предмет явлений, их идея, механизм действия, специфика и значение едины и системны. Общий характер социально-экономических отношений специфичен. И невозможно отрицать, что место и роль России в современном мире, в котором принудительно внедряется новая концепция инклюзивного

¹⁵ «Газпром» построит два новых Северных потока в Иран // Ход мыслей. 2024. URL: <https://hodmysley.ru/gazprom-postroit-2-novyyh-severnyh-potoka-v-iran/> (дата обращения: 18.07.2024).

¹⁶ По итогам 2023 г. она составила 283 долл. за 1000 кубометров.

¹⁷ Прогноз.

¹⁸ Рассчитано автором на основе данных: «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай // ТАСС. 2023. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19561019> (дата обращения: 28.07.2024); Поставки трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году выросли в 2,63 раза // ТАСС. 2023. URL: <https://tass.ru/ekonomika/16843843> (дата обращения: 28.07.2024).

капитализма, уже определены. Россия вынуждена в условиях тотальных экономических санкций переиначивать (трансформировать) свою миссию. Нереальность извлечения прибыли посредством стандартной продажи природных ресурсов, модификация торговых, в первую очередь, партнеров из покупателей в обыкновенных потребителей, вся сложившаяся конъюнктура принуждают государственных чиновников и «олигархов» от госкорпораций разыгрывать роль «инвесторов» в чужие экономики. Причем необходимо понимать, что на бюджетные российские деньги создаются новые предприятия, рабочие места, то есть развивается чужая экономика. И все происходящие процессы, в настоящее время, именуемые эвфемизмом «мобильность производственных факторов» (ресурсов), в политической экономии определяются как вывоз капитала.

Представление о предмете: теория и практика

Из классического определения вывоза капитала как процесса следует (и это давно осмыслено), что данное «движение» представляет собой некое перемещение капитала из страны-собственника в другую страну в целях извлечения прибыли (прибавочной стоимости) на регулярной основе, при этом политические интересы, конечно же, соблюдаются. Подобное движение капитала осуществляется не без цели наиболее выгодного его размещения и использования. При этом особо хотелось бы обратить внимание на тот факт, что современная так называемая эвфемистическая «мобильность производственных факторов» не является нелегальной с намерениями скрытия теневых доходов и ухода от налогообложения. Также инвестируемые бюджетные средства ни при каких сложившихся санкционных условиях не представляют собой излишки средств, полученных в рамках текущих экономических операций за рубежом. То есть в данном случае подразумевается и обсуждается собственно процесс вывоза капитала, но не его утечки или оттока соответственно.

Итак, с точки зрения классической концепции извлекаемая прибавочная стоимость капитализируется (или реинвестируется) в стране-реципиенте, а какая-то часть прибыли возвращается в страну-донор. Еще на пороге XX века вывоз капитала стал главной формой международных торгово-экономических отношений и, по определению В.И. Ленина, одной из характернейших черт и особенностей монополистического капитализма – империализма. Основанием целесообразности и неизбежности вывоза капитала стала некоторая «перезрелость» капитализма в немногих, но богатых странах, проявляющаяся в образовании колоссальных объемов избыточного капитала, накапливаемого в финансовой и банковской сферах, ищущего прибыльного применения в тех странах, где его использование прочит более высокие доходы. Усиление неравномерности капиталистического социально-экономического развития и связанные с ним отличия и контраст в нормах прибыли в отсталых и богатейших странах играли существенную роль в процессе расширения вывоза капитала. И, как следствие, капитала стало не хватать («при условии неразвитости земледелия и нищеты масс») поприщ «прибыльного» помещика» (Ленин, 1969).

Подобный характерный политический курс и стратегия экономического развития, состоящие в расширении накопления капитала и относительном росте ссудного капитала по сравнению с промышленным на рубеже XIX и XX веков привели

к образованию не только слоя рантье, но и *государств-рантье*.

Известные деятели экономической науки в целом и, по существу, имели общее мнение в отношении интернационального понятия с французскими корнями¹⁹, приобретшего в XIX веке финансовую дефиницию. Людей, живущих на доходы от ренты, основоположник институционального направления в политической экономии Т. Веблен характеризовал как паразитирующих на реальном производстве (Веблен, 1984). О возрастающей роли данной «прослойки» в процессе становления и развития ссудного капитала (кредитной экономики) писал Н.И. Бухарин в труде «Политическая экономия рантье» (Бухарин, 1919), посвященном критике экономической теории, получившей название Австрийской школы – «наиболее сильного врага» (по выражению самого Н.И. Бухарина) марксистского учения. Джон М. Кейнс характеризовал рантье, используя словосочетания «нефункционирующий инвестор» (Кейнс, 2013), рассматривая при этом рантьерскую особенность капитализма как переходную фазу, имеющую преходящий характер. Между тем, и подчеркнем здесь особо – «... эвтаназия рантье как нефункционирующего инвестора не будет внезапной, а явится постепенным и длительным продолжением процесса» (Там же), отмечал основатель кейнсианского направления в экономической науке.

Абсолютно не задействованные в фазе производства рантье живут, по выражению В.И. Ленина, «стрижкой купонов». И, как следствие, имевший тенденцию к росту слой лиц, «совершенно отдаленных от участия в каком-бы то ни было предприятии» (Ленин, 1969), имеет своей профессией, как отмечал автор очерка «Империализм как высшая стадия капитализма», праздность.

Итак, независимо от своих идеологических воззрений представители различных научных направлений в исследовании развития социально-экономических отношений пришли к единому мнению относительно круга (слоя) лиц, которые получают прибыль благодаря дивидендам, и их доходы никоим образом не зависят от их постоянной трудовой деятельности и генерируются автоматически без особого прямого участия²⁰.

Тем не менее, безусловность появления коллективного рантье первоначально была признана все теми же последователями марксизма. В 1916 г. В.И. Ленин пишет, что ««государство-рантье» (Rentnerstaat), или государство-ростовщик становятся ... общеупотребительным в экономической литературе ... Мир разделился на горстку государств-ростовщиков и гигантское большинство государств-должников» (Ленин, 1969). «Эти государства-рантье обогащаются посредством вывоза капитала в другие, преимущественно экономические слаборазвитые и зависимые государства»²¹, – излагается в одноименной статье в Большой советской энциклопедии.

70-е гг. XX столетия в известной степени стали «эпохой возрождения» научного интереса к анализу экономик ростовщического уклада. Собственно, в это время понятие «государство-рантье» использовалось в целях разъяснения определенных особенностей государственного управления нефтедобывающих стран. Иранский

¹⁹ Рантье (от франц. *rente*) – лица, живущие за счет ренты – доходов, получаемых с капитала, и, как правило, размещенного в виде банковских вкладов, ценных бумаг, доходной недвижимости etc.

²⁰ В XXI веке понятие рантье получает свое новое значение – обнаруживает себя его цифровая ипостась. Это лицо, получающее основной доход от вложений в объекты цифровой экономики – платформы, ранее монетизировавшие полезность функционала и данных.

²¹ Большая советская энциклопедия. в 30-ти т. 3-е изд. М.: Совет. энцикл., 1969. 1986. ил., карт. URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/130/index.htm> (дата обращения: 12.08.2024)

экономист и политолог Хоссейн Махдави в 1970 г. представил на широкое обсуждение современное толкование старого термина. Как отмечает Махдави в статье «Модели и проблемы экономического развития в государстве-рантье: на примере Ирана» (Mahdavy, 1970) государство-рантье является основным экономическим агентом (игроком) в национальной экономике, которая ничего кроме сырья не производит. Данная страна-государство существует, главным образом, за счет сырьевого экспорта. Дословно он пишет, что государство-рантье получает значительную ренту от «иностранных граждан и коммерческих компаний либо правительств иных государств» (Там же).

Далее, в 80-90-е гг. XX столетия внушительный объем научной литературы был посвящен исследованиям в области выявления современных особенностей новых «государств-рантье». Поиски специалистов были сфокусированы на государствах, богатых полезными ископаемыми: Ливии, Иране, Тунисе, Саудовской Аравии, других странах Персидского залива, Конго, Индонезии и т.д. В 1997 г. в свет выходит книга профессора Стенфордского университета Терри Линн Карл «Парадокс изобилия: нефтяные бумы и нефте-государства» (Karl, 1997). Эта книга, тщательно документированная и теоретически новаторская, освещает многочисленные факторы – экономические, социальные, политические, – которые определяют природу современных «государств-рантье», от согласованности государственных бюрократий до степени централизации и моделей социально-экономического поведения. «Нефтяные бумы, – пишет Терри Карл, – создают лишь иллюзию процветания и социально-экономического развития. На самом деле они дестабилизируют общественный порядок и политическое устройство, укрепляя при этом экономические интересы, основанные на политике роста доходов от реализации нефтересурсов, и еще более ослабляя государственный потенциал» (Karl, 1997). В итоге, трудно не признать, что реализуется некая стратегия принятия решений государственной бюрократией, встроенной во всевозможные социально-экономические институты. При этом их взаимодействия на внутренних и международных рынках формально определяются как «системная непредвиденность», представляющая собой совокупность экстренных ранее непрогнозируемых вероятностных случайностей, приводящих к необоснованным, но реально осуществляемым и реализуемым решениям по сложным непредусмотренным проблемам экономического, политического, социального и научно-технического характера. В свою очередь, ответственность в случае «неуспеха» распределяется весьма неравномерно и не в пользу национальных экономических интересов (см. рис. 1).

Таким образом «системная непредвиденность», присущая деятельности государственной бюрократии, деструктивно воздействует на жизнеспособные принципы действующей социально-экономической системы – разрушаются ее целостность, структурность, взаимозависимость, многоуровневая иерархичность. Все это в итоге приводит к разбалансировке сил внутри уже другой системы – системы экономических интересов общества, где доминирующее положение занимают экономические интересы общества в целом. Они элиминируются.

Как в теории, так и на практике не только углеводороды могут стать источником извлечения дохода (ренты). Государство-рантье таким же образом может зависеть, например, от золота или алмазов. Вырубка лесов и последующая торговля ими оказывается весьма рентабельной в мировой торговле. Но в конечном итоге

особую роль играют именно углеводороды. И, несмотря на активно продвигаемую политику замещения нефти и газа «новыми» источниками энергии, прибыльность от торговли на мировых рынках ископаемого топлива существенно превосходит другие виды товаров (см. таблицу 2).

Рисунок 1. Стратегия принятия решений государственной бюрократией

Источник: разработано автором.

Таблица 2

Доходность от экспорта (стоимостной объем реализации) продукции разных товарных групп, млрд долл.

Наименование продукции	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Древесина и изделия из нее, древесный уголь, в том числе:</i>	8,62	8,20	11,75	9,54	5,39
– Лесоматериалы необработанные, с удаленной или не удаленной корой, или заболонью, или грубо окантованные или неокантованные	1,12	1,02	1,02	0,34	0,19
– Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм	4,51	4,21	6,06	5,52	3,40
– Фанера клееная прочая, состоящая исключительно из листов древесины (кроме бамбука), толщина каждого из которых не более 6 мм	1,14	1,15	1,93	1,48	0,76
<i>Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них, в том числе:</i>	15,26	30,36	31,59	25,61	20,79
– Золото	5,74	18,54	17,36	12,55	11,02

Продолжение таблицы 2

Наименование продукции	2019	2020	2021	2022	2023
– Платина	5,12	7,84	8,46	7,17	6,82
– Алмазы	3,77	3,25	4,54	4,66	2,18
<i>Топливо минеральное, нефть, и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные, в том числе:</i>	262,48	166,96	268,81	383,73	260,57
– Нефть сырая	121,44	72,56	110,97	147,64	120,51
– Нефтепродукты	66,89	45,36	69,97	74,49	49,44
– Природный газ ²²	41,63	25,68	55,51	99,90	32,93
– Уголь каменный	15,98	12,39	17,58	43,66	31,39

Источник: Составлено автором на основе данных: Trade Map // ITC. URL: https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpr=1%7c643%7c%7c%7c7c7c108%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (дата обращения: 05.08.2024); Итоги внешней торговли со всеми странами // Федеральная таможенная служба. URL: <https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries> (дата обращения: 05.08.2024); Экспорт Российской Федерации основных энергетических товаров // ЦБ РФ. 2022. URL: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/export_energy/ (дата обращения: 06.08.2024); Ткачев И. Минэк спрогнозировал экспортные потери России из-за цен на газ // РБК. 2024. URL: <https://www.rbc.ru/economics/27/04/2024/662c99fa9a7947dfb2eee109> (дата обращения: 06.08.2024); Правительство РФ обновило оценки экспорта российского газа в 2023 году // Интерфакс. 2024. URL: <https://www.interfax.ru/business/944817> (дата обращения: 06.08.2024).

Следствие – ключевая роль углеводородов в геоэкономике и, в конечном счете, в геополитике (Казанцев и др., 2022). Государства-рантье бескомпромиссно управляемы (манипулируемы) посредством изменения не только предложения, но и спроса на углеводороды на мировом рынке. В соответствии с определенными намерениями могут быть применены не только разнообразные формы «непрямых действий» или давления. Активное противоборство за обладание ресурсами может вестись с помощью традиционных военных средств. Подтверждением являются непрекращающиеся военные конфликты на Ближнем Востоке²³. Более того, с точки зрения профессора Калифорнийского университета Майкла Росса «только два ресурса систематически связываются с негативными социальными последствиями: это нефтепродукты ... и аллювиальные (россыпные) алмазы, обнаружение которых, по наблюдениям ряда исследователей, выступает безошибочным предвестником гражданской войны» (Росс, 2019). Одновременно с этим контроль над нефтегазовой рентой (например, деятельность ОПЕК) гарантирует «лидеру», сосредоточившему власть, вербуя сторонников и формируя поддержку, беспредельно манипулировать ценами и объемами на рынке, при этом генерируя колебания конъюнктуры. И настоящая система весьма эффективно функционирует «с ключевыми, стратегически важными ресурсами глобальной экономики XX и начала XXI вв.» (Казанцев и др., 2022). Так, на фоне устойчивого снижения мировых нефтяных цен с июля 2024 г. страны-участницы ОПЕК⁺ «требуют от России снижения добычи таковой... Цена нефти снизилась с конца июня 2024 г. больше, чем

²² Показатели за 2022–2023 гг. рассчитаны автором на основе данных: Ткачев И. Минэк спрогнозировал экспортные потери России из-за цен на газ // РБК. 2024. URL: <https://www.rbc.ru/economics/27/04/2024/662c99fa9a7947dfb2eee109> (дата обращения: 06.08.2024); Правительство РФ обновило оценки экспорта российского газа в 2023 году // Интерфакс. 2024. URL: <https://www.interfax.ru/business/944817> (дата обращения: 06.08.2024).

²³ Подволоцкий А. Кто с кем воюет на Ближнем Востоке: карта конфликтов // ura.ru. 2024. URL: <https://ura.news/news/1052724763> (дата обращения: 14.08.2024).

на 10 долларов: с 86,6 до 76,1 долл. за баррель нефти марки Brent»²⁴. Комфортной же для России ценой по сообщению вице-преьера А.В. Новака на заседании министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ является цена в диапазоне 80-85 долл. за баррель. Что же касается снижения объемов добычи, то с июля 2024 г. объемы экспорта российской сырой нефти марки Urals сократились. И результат в 1,8 млн барр. в день – худший за прошедшие 1,5 года. Вместе с тем, по данным агентства Bloomberg, «общие объемы бурения нефтяных скважин в России снизились до рекордных значений из-за ограничений добычи для стран-участниц соглашения ОПЕК+»²⁵.

В результате складывающейся конъюнктуры и доминирующих в экономической системе мира отношений *современным* государствам-рантье для собственной безопасности (что не является верным решением ни с тактической, ни со стратегической точки зрения) приходится адаптироваться, приспосабливаться (эвфемизм – интегрироваться) к различным стандартам, правилам, договоренностям, имеющим место в мировой экономике и политике. И в большинстве случаев, если не сказать – преимущественно и в принципе, все это реализуется безусловно не в общественных (национальных) экономических интересах. И именно данное поведение и является в настоящее время главной характеристикой современного государства-рантье, сущность которого, социально-экономическая природа которого трансформировалась в кардинально противоположную ипостась. Современный вывоз капитала сегодня стал имманентной чертой, наиважнейшей и неотъемлемой функцией (бременем) государств, принадлежащих миру капиталистической периферии. Наступающий новый мировой порядок переложил всю нагрузку по обеспечению прибылью собственников капитала на диаметрально противоположный субъект, освободив этих собственников от какой-либо деятельности в принципе.

При описании процессов, в которых «непроизвольно», но весьма активно (независимо от предназначения в субъект-объектных отношениях) принимает участие государство-рантье, профессор Йельского университета, автор классических трудов по теории авторитарных режимов Хуан Линц в одном из своих трудов отмечал, что предмет повседневной реальности состоит в «преследовании скорее частных, чем коллективных целей» (Linz, 2000). И, собственно, такая целевая установка становится условием, исходным пунктом присвоения ключевых ресурсов, наращивание эксплуатации которых неизбежно и императивно приводит к усилению контроля над системой отношений, сложившихся в данном обществе.

И, прежде всего, это направлено на «администрирование» особой системы общественных отношений – отношений распределения, обмена и перераспределения, то есть отношений принадлежности, самой совершенной формой которых являются отношения собственности. Именно эти отношения и создают единственные социально-экономические связи, являющиеся по природе своей объективными (материальными), возникающими и существующими независимо от сознания и воли социума. Более того, непосредственно эти связи (отношения) определяют и детерминируют сознание и волю, точнее – общественную деятельность людей и прочие отношения.

²⁴ Сереев М. Бюджет России может и не получить нефтяные сверхдоходы // Независимая газета. 2024. URL: https://www.ng.ru/economics/2024-08-05/1_9064_budget.html (дата обращения: 17.08.2024).

²⁵ Сереев М. Бюджет России может и не получить нефтяные сверхдоходы // Независимая газета. 2024. URL: https://www.ng.ru/economics/2024-08-05/1_9064_budget.html (дата обращения: 17.08.2024).

Капиталы под псевдонимом²⁶ или модусы²⁷ под маской современности

Сложившиеся социально-экономические связи в единой системе отношений очевидны. Установленный контроль в государстве-рантье над «главным» ресурсом в стране превращает его в инструмент решения ключевых политических и экономических (внутренних и внешних) задач. При этом необходимым, неотъемлемым условием реализации экономических интересов (разумеется, не общественных) является «наличие определенного набора прав собственности на рентообразующие ресурсы, гарантирующие культивирование целевых установок по расходованию фондов рентных доходов» (Малыш, 2017), а именно распределению, присвоению и использованию этой ренты с максимальной отдачей, в первую очередь для рантье.

Непосредственно в этих намерениях (интересах) и трансформировалась роль государства в сфере вывоза капитала. Государство возложило на себя функции и, как следствие, ответственность, которую ранее в полном объеме осуществляли (по идее должны были, это в случае реформирования с Россией) частные экспортеры капитала. Именно «государство-рантье» принимает на себя все политические и экономические риски по причине страхования экспорта *частного* капитала (подчеркнуто автором). Так называемая интегрированность коммерческих проектов, сущностно представляющая собой одну из индикаций капиталистической интеграции, межгосударственных соглашений с целью, снова и снова, извлечения максимальных прибылей²⁸, явилась тривиальной формой займов, по преимуществу МБРР, его дочерних обществ и региональных банков – Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Межамериканского банка развития. Займы стали преобладающим модусом вывоза капитала, как одного из двух его форм – вывоза ссудного капитала. И, действительно, буквально множество лет средства Фонда национального благосостояния (ФНБ)²⁹ через резервы Центрального Банка размещались в иностранных инструментах. Однако события 2022 г. пресекли возможность извлечения выгоды субъектами экономических интересов коллективного Запада. Между тем практически имеет место не более, чем смена направления перекачки бюджетных средств уже в российский (собственный?) финансовый сектор и банковскую систему. И помимо того, что этот процесс привел к возможности бесконтрольного расходования средств бюджета³⁰, интересант, выгодоприобретатель от реализации данных манипуляций не меняется. Им остается международный финансовый капитал. Ведь средства федерального бюджета РФ не только косвенно и опосредованно используются в инвестициях в предприятия за пределами российских границ, что и отражает сущностно еще одну из форм вывоза капитала – вывоз предпринимательского капитала.

Так, российский металлургический гигант «Норникель» всеми доступными методами (он их ищет и пользуется случаем) приступает к реализации нескольких

²⁶ (Юданов, 1967).

²⁷ Модус (от лат. *modus*) – мера, образ, способ, вид существования или действия чего-либо. Спиноза полагал, что это различные состояния, которые принимает единая субстанция; представляет собой переходную форму.

²⁸ При помощи интеграции крупные монополистические объединения ослабляют, несмотря на кратковременность действия данного способа, отрицательные последствия стихийного развития глобального капиталистического хозяйства и смягчают свои внутренние противоречия. Тем не менее под лозунгом интеграции идет усиление противоречий между странами, представляющее собой новые формы раздела глобального рынка.

²⁹ ФНБ является частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу.

³⁰ Сворцова Е. МЭФ-2024: Политический ландшафт изменился. Экономика. Культура. Новые ориентиры // Мир перемен. 2024. URL: <http://mirperemen.net/2024/07/mef-2024-politicheskij-landshaft-izmenilsya-ekonomika-kultura-novye-orientiry/> (дата обращения: 20.08.2024).

проектов в Китае по добыче меди, никеля и палладия. Причина данной мобильности капитала заключается официально в наложенных санкциях со стороны Запада, все более затрудняющих трансграничные платежи и поставки. Китай, в связи с этим, будучи (как ни странно) главным рынком сбыта для «Норникеля» и исполняя американские санкции против России, избегает рисков по ведению операций с российскими банками. Срок трансграничных денежных переводов превышает 3 месяца. Сообразно с этими условиями, руководство «Норникеля» принимает решение «пойти по пути выноса производства из России ближе к основному рынку сбыта»³¹. В какой мере это не противоречит национальным интересам страны – вопрос риторический. Ответ, без особого сомнения, известен. Так же, как и факт того, что переговоры весьма высокого уровня с представителями страны-реципиента велись не без участия государственной бюрократии страны-донора (см. рис. 1). Как отмечалось выше по тексту именно «государство-рантье» принимает на себя все, в первую очередь, экономические риски по страхованию экспорта капитала. В данном случае – предпринимательского.

Все перечисленные в данной статье примеры вывоза (мобильности) капитала из России не ограничиваются единичными случаями. За последние более чем 30 лет по оценкам академика С.Ю. Глазьева отток средств из российской экономики составил более 1 трлн долл. США³².

На рис. 2 приведены данные Госкомстата РФ по доходам федеральных бюджетов России с 1992–1999 гг. и эмпирики ЦБ РФ по чистому вывозу капитала частным сектором 1994–2020 гг.

Рисунок 2. Доходы федеральных бюджетов России 1992–1999 гг. и чистый вывоз капитала частным сектором в 1994–2020 гг., млрд долл.

Источник: Составлено автором на основе данных Госкомстата РФ (данные доходов бюджетов пересчитаны по среднегодовому курсу доллара), ЦБ РФ.

³¹ Russian Miner Nornikel Weights Projects in New Top Market China // Bloomberg. 2024. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-18/russian-miner-nornikel-weighs-projects-in-new-top-market-china> (дата обращения: 20.08.2024).

³² Глазьев: за последние 30 лет из России вывели около 1 трлн долларов // Банки.ру. 2019. URL: <https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10909117> (дата обращения: 20.08.2024).

С 2018 года Центральный Банк изменил терминологию. Вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» в профессиональную лексику введен эвфемизм «финансовые операции частного сектора». Очевидна и наглядна данная рокировка терминов. Высокие значения оттоков капитала отражают и существенное значение профицита счета текущих операций (особенно высоким он был в 2021 г. и составил 120,3 млрд долл.), и интерес российских резидентов к инвестициям в зарубежные активы³³. И независимо от того, что вывоз денежных средств с целью размещения их за рубежом для страны является отрицательным фактором развития экономики и общества, и это однозначно, подобные маскировочные штампы, предназначенные для формирования глубокого мифологизированного сознания у населения, имеют место быть (Алпидовская, 2013). Поскольку «когда мы поймем, что экономическая игра ведется не честно, положение может стать взрывоопасным» (Райх, 2010). Так, у ведущих экспертов одного из известнейших и авторитетнейших российских инвестиционных холдингов присутствует точка зрения, показывающая (отражающая) решительный скептицизм необходимости ограничивать свободный вывоз капитала из страны. В своих экспертных заключениях они уверяют, что «свобода движения капитала – необходимое условие рыночной экономики, способствующее ее привлекательности для иностранных инвестиций, лучшим условием привлечения внешних заимствований, возможности предприятий и граждан инвестировать средства в привлекательные зарубежные активы»³⁴. И для большей уверенности (для себя), и для надежности в убеждении (для населения) в который раз возглашается «священная формула» (мантра) о чрезвычайных последствиях, вызванными необдуманными решениями, инфляционных процессов. Инфляционное таргетирование – вот единственная цель, своя функция, видимая и ныне, на протяжении последних, как минимум, 10 лет³⁵. Эксперты уверены в том, что отказ от принципа инвестирования в зарубежные активы или от межстрановой интегрированности коммерческих проектов «вовсе не обязательно приведет к увеличению инвестиций внутри России. Средства могут «оседать» в виде наличных, или приводить к инфляционному перегреву на рынке недвижимости»³⁶ и т.д. И в целом эксперты со знанием дела и категорично утверждают – свободный вывоз капитала повышает привлекательность экономики, снижая при этом риски для инвесторов.

Подводя итоги

К мнению экспертов возникает, как следствие, изобилие вопросов. Однако вопрос первостепенной важности, несмотря на свою обыденность и тривиальность, весьма логичен – чьи интересы занимают центральное место в условиях формирующихся новых глобальных трендов, видимого колоссального технологического вызова, «выхода на мировую арену новых суперэкономик»³⁷. Чьи интересы долж-

³³ Маркелов Р. О чем говорит высокий отток капитала из России // Российская газета. 2022. URL: <https://rg.ru/2022/01/25/o-chem-govorit-vysokij-ottok-kapitala-iz-rossii.html> (дата обращения: 25.08.2024).

³⁴ Маркелов Р. О чем говорит высокий отток капитала из России // Российская газета. 2022. URL: <https://rg.ru/2022/01/25/o-chem-govorit-vysokij-ottok-kapitala-iz-rossii.html> (дата обращения: 25.08.2024).

³⁵ Банк России перешел на инфляционное таргетирование в конце 2014 г. По согласованию с Правительством РФ установлена среднесрочная цель по инфляции в 4%.

³⁶ Маркелов Р. О чем говорит высокий отток капитала из России // Российская газета. 2022. URL: <https://rg.ru/2022/01/25/o-chem-govorit-vysokij-ottok-kapitala-iz-rossii.html> (дата обращения: 25.08.2024).

³⁷ Доронов И. Андрей Белоусов: «Ядро устроено не из экономики, оно устроено из смыслов» // РБК. 2023. URL: <https://www.rbc.ru/business/13/06/2023/6482d3389a79473805ee8978> (дата обращения: 25.08.2024).

ны быть реализованы в стране, обладающей суверенитетом? Какими должны быть системообразующие смыслы? И здесь уже вопрос к системе (социально-экономической), сконструированной (кем и где?), сформированной (кем и когда?) и воплощающейся (кем и для кого?). И в том случае, если эти вопросы не смогут найти самоочевидные ответы, «эвтаназия рантье» как нефункционирующего инвестора по выражению Дж. М. Кейнса неизбежна. И этот длительный процесс (объективный по своему содержанию) завершается. Вот только каким будет этот процесс трансформации: его масштаб, охват государств, качество преобразований, вектор движения? Какой будет оборотная сторона процессов? Многообразны варианты прогнозов будущего, понимаемые и истолковываемые консерваторами, традиционалистами, с одной стороны, и авангардистами и экспериментаторами, с другой. Однако принципиально важно – факт существования и продолжения истории человеческой цивилизации со всеми ее преобразованиями не должен ставиться под сомнение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Альпидовская М.Л. Социально-экономическая эвфемизация как способ существования современного экономизма // Философия хозяйства. 2013. № 1(85). С. 37-47.

Бухарин Н. Политическая экономия рантье (Теория ценности и прибыли Австрийской школы). М.: РИО ВСНХ, 1919. – 204 с.

Веблен Т.Б. Теория праздного класса: перевод с англ. / Вступительная статья С.Г. Сорокиной. М.: Прогресс, 1984. – 367 с.

Казанцев А.А., Лебедев С.В., Медведева С.М. Государства-рантье: взаимосвязи экономики и политики // Полис. Политические исследования. 2022. № 2. С. 159-173. <https://doi.org/10.17976/jpps/2022.02.12>

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Перевод с англ. М.: ЗАО Бизнеском, 2013. – 408 с.

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма (популярный очерк). Ленин В.И. ПСС. Изд. 5. Том 27. М.: Издательство политической литературы, 1969. – 643 с.

Малыш Е.В. Факторы формирования современного класса рантье. В сб.: Демографический потенциал стран ЕАЭС: VIII Уральский демографический форум. Том II. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2017. С. 148-153.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том II. Маркс К., Энгельс Ф. ПСС. Изд. 2. Том 24. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. – 648 с.

Райх Р.Б. Послешок. Экономика будущего. М.: Карьера Пресс, 2010. – 208 с.

Росс М. Политические аспекты «ресурсного проклятия»: общий обзор // Неприкосновенный запас. 2019. № 126. С. 35-65.

Юданов Ю.И. Капиталы под псевдонимом. Финансовые группы малых стран. М.: Международные отношения, 1967. – 288 с.

Karl T.L. The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States (Studies in International Political Economy). University of California Press, 1997. – 380 p. <https://doi.org/10.1525/9780520918696>

Linz J.J. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder, Colorado: Lunne Reinner Publishers, 2000. – 343 p. <https://doi.org/10.1515/9781685850043>

Mahdavy H. The Patterns and Problems of Economic Development in a Rentier States: The Case of Iran // Studies in Economic History of the Middle East / Cook M.A. (Ed.). London: Oxford University Press, 1970. Pp. 428-467.

Информация об авторе

Альпидовская Марина Леонидовна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории факультета международных экономических отношений Финансового университета, Москва, Россия.

(E-mail: morskaya67@bk.ru) (elibrary AuthorID: 691188) (ORCID: 0000-0001-9075-9683)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Al'pidovskaya M.L. Socio-economic euphemization as a way of existence of modern economism. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2013;1(85):37-47. (In Russ.).

Bukharin N. Political economy of the rentier (the theory of value and profit of the Austrian school). M.: Editorial and Publishing Department of the Supreme Council of the National Economy, 1919. – 204 p. (In Russ.).

Karl T.L. The paradox of plenty: oil booms and petro-states (Studies in International Political Economy). University of California Press. 1997. – 380 p. <https://doi.org/10.1525/9780520918696>

Kazantsev A.A., Lebedev S.V., Medvedeva S.M. Rentier states: interaction between economy and politics. *Polis. Political Studies*. 2022;(2):159-173. <https://doi.org/10.17976/jpps/2022.02.12> (In Russ.).

Keins Dzh. M. The general theory of employment, interest & money. Translation from English. M.: JSC Bizneskom, 2013. – 408 p. (In Russ.).

Lenin V.I. Imperialism, the highest stage of capitalism (popular essay). In: V.I. Lenin. Collected edition. Ed. 5. Vol. 27. M.: Publishing House of Political Literature, 1969. – 643 p. (In Russ.).

Linz J.J. Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder, Colorado: Lunne Reinner Publishers, 2000. – 343 p. <https://doi.org/10.1515/9781685850043>

Mahdavy H. The patterns and problems of economic development in a rentier state: the case of Iran. *Studies in Economic History of the Middle East*. Cook M.A. (Ed.). London: Oxford University Press, 1970. Pp. 428-467.

Malysh E.V. Factors of formation of the modern class of the rentier. In: *Demograficheskii potentsial stran EAES: VIII Ural'skii demograficheskii forum*, Vol. II. Ekaterinburg: Institute of Economics of the Ural Branch of RAS, 2017. Pp. 148-153. (In Russ.).

Marks K. Capital. Critique of political economy. Vol. II. In: Marks K., Engel's F. Collected edition. Ed. 2. Vol. 24. M.: State Publishing House of Political Literature, 1961. – 648 p. (In Russ.).

Raikh R.B. Aftershock. Economy of the future. M.: Career Press, 2010. – 208 p. (In Russ.).

Ross M. The politics of the resource curse: a review. *Neprikosnovennyi zapas*. 2019;(126):35-65. (In Russ.).

Veblen T.B. The theory of the leisure class. Translation from English. Introduction by S.G. Sorokina. M.: Progress, 1984. – 367 p. (In Russ.).

Yudanov Yu.I. Capital under a pseudonym. Financial groups of small countries. M.: International relations, 1967. – 288 p. (In Russ.).

Information about the author

Marina L. Alpidovskaya – Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Economic Theory, Faculty of International Economic Relations of the Financial University, Moscow, Russia.

(E-mail morskaya67@bk.ru) (elibrary AuthorID: 691188) (ORCID: 0000-0001-9075-9683)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 14.09.2024; одобрена после рецензирования: 12.01.2025; принята к публикации: 14.02.2025.